

ELEKTRON TIJORATGA OID ASOSIY TUSHUNCHALAR VA UNING TURLARI

Sitora Mengliyeva Baxtiyor qizi

Biznes huquqi yo'nalishida TDYU magistranti

E-mail: stiora.mengliyeva@gmail.com

Tel: +998998871181

TDYU doktoranti, yuridik fanlari falsafa doktori (PhD)

B.B.Xudayberganov taqrizi asosida

Annotatsiya. Yangi davrga o'tish, inson faoliyatining o'zgarishi va raqamlashtirilishi aynan shu sohada, shuningdek, butun iqtisodiyotda savdo aylanmasining jadal rivojlanishi va o'sishiga xizmat qildi. Internet platformasida savdo o'sib borayotgan soha va ayni paytda iqtisodiyot uchun kuchli foyda generatoridir. Savdoning yangi turi aholi bandligini ta'minlash, o'zini-o'zi ish bilan ta'minlash uchun yangi istiqbollarni ochib, xususiy tadbirkorlik rivojiga turtki bo'lmoqda. Biroq, bu hodisa unchalik yangi emas, chunki elektron tijoratga birinchi qadamlar o'tgan asrning 70-yillarida qo'yilgan. Elektron tijoratning paydo bo'lish tarixi juda o'ziga xosdir, chunki shakllanish bosqichida elektron tijorat alohida soha sifatida emas, balki mijozlarni jalb qilish uchun xizmatning bir qismi sifatida yaratilgan. Axborot texnologiyalariga tayanib, onlayn savdo asta-sekin rivojlandi. O'shandan beri sanoatning o'zi rivojlanishning uchta keng bosqichidan o'tdi. Hozirgi bosqichda elektron tijorat, xuddi boshqa savdo turlari kabi, huquqiy tartibga solish va tushunchalarning huquqiy ta'rifini talab qiladi. Ushbu maqola elektron tijoratning asosiy tushunchalari va turlarining huquqiy talqiniga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, elektron biznes, shaxsiy shaxsiylar, davlat xizmatlari, elektron xizmat ko'rsatish

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Ситора Менглиева Бахтиёр кизи

магистрант ТГЮУ

по специальности бизнес-право

E-mail: stiora.mengliyeva@gmail.com

Тел: +998998871181

На основе рецензии **Б.Б.Худайберганова,**

докторанта ТГЮУ, доктора философии

юридических наук (PhD)

Аннотация. Переход к новой эре, преобразования и цифровизация человеческой деятельности, способствовало быстрому прогрессу и росту торговли к тому же промышленности, также экономики в целом. Торговля на платформе интернета является развивающейся сферой и в то же время мощным генератором прибыли для экономики. Новый вид коммерции открывает иные перспективы трудоустройства, само занятости и даёт толчок развитию частного предпринимательства. Однако это явление не столь новое, так как первые шаги к электронной коммерции предпринимались в семидесятых годах прошлого столетия. История возникновения электронной коммерции весьма своеобразна, так как в этапе формирования электронная торговля не была создана как отдельная сфера, а как удобство, часть обслуживания для привлечения клиентов. Онлайн торговля постепенно развивалась, опираясь на информационные технологии. С тех пор сама отрасль прошла три обширных этапа развития. В нынешнем этапе электронная коммерция точно так же как и другие виды торговли нуждается в правовой регуляции и правового определения концептов. Данная статья посвящается юридическому толкованию основных понятий и видов электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная торговля, электронный бизнес, частные закупки, государственные закупки, электронное обслуживание

THE MAIN CONCEPTS AND TYPES OF ELECTRON COMMERCE

Sitora Mengliyeva Baxtiyor kizi

master's degree student of TSLU

specialty of Business law

E-mail: stiora.mengliyeva@gmail.com

Tel: +998998871181

based on the review of **B.B.Xudayberganov**

doctorate researcher of TSLU,

doctor of philosophy of law sciences (PhD)

Annotation. Trading on the Internet platform is a new area and at the same time a powerful profit generator for the economy. A new type of commerce opens up other prospects for employment, self-employment and gives impetus to the development of private entrepreneurship. E-commerce, just like other types of trade, needs legal regulation and legal definition of concepts. This article is devoted to the legal interpretation of the basic concepts and types of electronic commerce. However, this phenomenon is not so new, since the first steps towards e-commerce were taken in the seventies of the last century. The history of the emergence of e-commerce is very

peculiar, since at the formation stage e-commerce was not created as a separate area, but as a convenience, part of the service to attract customers. Online trading has gradually developed, relying on information technology. Since then, it has itself gone through three broad phases of development. In the current context, e-commerce, just like other types of trade, needs to be suspected of regulation and the correct definition of concepts. This article is devoted to the legal interpretation of the basic concepts and types of e-commerce.

Key words: electron trading, electron business, private purchase, state purchase, electron service.

Kirish. Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotiga ta'sirini aniqlash, ushbu sohadagi dolzarb masalalarni ko'rib chiqishdan avval “elektron tijorat”, “elektron biznes”, “elektron tijorat” kabi asosiy tushunchalarni izohlashimiz kerak.

Y.Nanehkaranning ta'kidlashicha, “elektron tijorat inson hayotini tubdan o'zgartirgan kuchli innovatsion jarayon bo'lib, elektron tijorat ham iqtisodiy sohada axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari inqilobining asosiy mezonlaridan biridir”⁵². J.Ritterning ta'kidlashicha, “elektron tijorat yoki elektron savdo - bu Internetda tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish, sotib olish va sotishdan tashqari, ko'pchilik Internetdan narxlarni solishtirish yoki eng so'nggi ma'lumotlarni ko'rish uchun ma'lumot manbai sifatida foydalanadi”⁵³. To'g'rirog'i, elektron tijorat internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni, shuningdek, transchegaraviy xususiyatlarga ega bo'lgan va ma'lum bir mamlakatning chakana eksportini osonlashtiradigan savdo turini o'z ichiga olgan biznesdir. Shunday qilib, yangi telekommunikatsiya texnologiyalari va zamonaviy qurilmalarning ixtiro qilinishi savdoning yangi turi paydo bo'lishiga yordam berdi, unda kompaniyalar va iste'molchilar uchun juda ko'p afzalliklar mavjud, ammo boshqa jihatdan ba'zi kamchiliklar va jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Manbalar va metodlar. R.Mensel elektron tijoratning ijobiy ta'sirini qayd etib, shuni ko'rsatadiki ushbu turdagi savdo allaqachon mijozlarga xizmat ko'rsatishdan tortib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishgacha bo'lgan biznesning barcha sohalarida namoyon bo'lmoqda, u onlayn reklama va marketing, onlayn buyurtma qabul qilish va onlayn xizmat ko'rsatish kabi mijozlarning o'zaro aloqalari uchun yangi ma'lumotlarga asoslangan biznes jarayonlarini osonlashtiradi.⁵⁴

⁵²Nanehkar Y. K. An Introduction to electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 41-48. doi: [10.1109/CICC-ITOE.2010.39](https://doi.org/10.1109/CICC-ITOE.2010.39)

⁵³ Jeffrey B. *Defining international electronic commerce* [Int'l L. & Bus] Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6>

⁵⁴Mansell R. Political. Economy, power and new media. – SAGE Publications London, 2004//Thousand Oaks, CA and New Delhi Vol6(1):96-105 DOI: 10.1177/1461444804039910 www.sagepublications.com

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz elektron tijorat virtual makonda an'anaviy biznes protseduralarini avtomatlashtirish va o'zgartirish ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu transformatsiya biznes samaradorligini oshiradi, chunki barcha operatsiyalar va operatsiyalar avtomatlashtirilgan, shu jumladan muntazam ishlarni soddalashtirish, chakana savdo uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Onlayn savdoning ijobiy tomoni shundaki, u operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Misol uchun, agar taklif qilinayotgan infomahsulot yuklab olish uchun mavjud bo'lsa, u holda yuk tashish xarajatlari butunlay bekor qilinadi. Bozorlarda onlayn savdoni amalga oshirish jarayonida foydalanuvchilar tovarlar narxini taqqoslash, komissiya uchun chegirma olish kabi juda qulay xizmatlardan foydalanishlari mumkin.

Tadqiqot natijalari. Darhaqiqat, yuqoridagi ijobiy omillar foydalanuvchilar tomonidan tovar va xizmatlarni xarid qilishdan tashqari, tadbirkorlikni joriy etish uchun qulay shart-sharoitlarni to'liq ta'minlamaydi. Internetda ushbu turdagi faoliyatni targ'ib qilish uchun xavfsizlikni ta'minlash va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlash ahamiyatli masalalardan bo'lib qolmoqda.

Shu nuqtai nazardan, xavfsizlik deganda foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi, shuningdek, xavfsiz tranzaksiyalarni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui tushuniladi. Ta'kidlash joizki, xavfsiz onlayn do'kon mijozlarga optimal xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi, bu esa savdo hajmini oshirishga olib keladi va mijozlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatish imkonini beradi⁵⁵. Bundan tashqari, ko'pgina platformalarda mahsulot sifati uchun kafolatlar deyarli yo'q. Deyarli har bir platformada siz pochta jo'natmalaridagi tovarlarning shikastlanishi va tovarlar sifatidagi farq haqida sharhlarga duch kelasiz - ular Internetda boshqacha ko'rinishi mumkin. Davlatlar orasidagi chegaralarni o'chirib tashlaydigan elektron tijorat foydalanuvchilarga butun dunyo bo'ylab onlayn xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ammo shu bilan birga, agar foydalanuvchi parolni unutgan bo'lsa va elektron pochta manzili yordamida hisobni tiklay olmasa, bu holda mustaqillik chizig'i boshqalarga qaramlik bilan kesishganda ma'lum bir muammoni yuzaga chiqaradi.

Elektron biznesning mohiyati butun elektron biznesni strukturasi o'zaro bog'langan gorizontal va vertikal tuzilmalardan iborat. Birinchi holda, elektron biznes quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: elektron tijorat; elektron xususiy xaridlar; elektron davlat xaridlari; mijozlarga elektron xizmat ko'rsatish mijozlarga elektron xizmat ko'rsatish; biznes hamkorlar uchun elektron xizmat xodimlarga

⁵⁵ Корягина С. Безопасность в электронной торговле: как защитить интернет-магазин. Доступно на: <https://m.seonews.ru/analytics/bezopasnost-v-elektronnoy-torgovle-kak-zashchitit-internet-magazin/amp/>

elektron xizmat ko‘rsatish⁵⁶. Ikkinchi holda, elektron biznes o‘rtasida tijorat munosabatlari mavjud bo‘lgan ishtirokchilar tomonidan belgilanadi⁵⁷:

– **Business-to-business (B2B)** (biznesdan biznesga) qisqacha aytganda kompaniyalar o‘rtasidagi elektron tijorat, ya’ni yuridik shaxslar boshchiligidagi tashkilotlar va korxonalar o‘rtasidagi munosabatlarni anglatadi. Bugungi kunda elektron tijoratda ushbu turdagi biznes 80% ni tashkil qiladi va tahlilchilarning fikriga ko‘ra, B2B B2C segmentiga qaraganda tez o‘sadi. B2B bozori elektron infratuzilma va elektron bozorlar kabi ikkita asosiy komponentdan iborat. Elektron infratuzilma B2B ning asosi bo‘lib, quyidagilardan iborat:

– logistika – tashish va taqsimlash;

– amaliy xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar – paketli dasturiy ta’minotni markaziy nuqtadan (masalan, Oracle va Linkshare) joylashtirish va boshqarish;

– elektron tijorat jarayonida veb-xosting, xavfsizlik yechimlari va mijozlarga xizmat ko‘rsatish kabi funksiyalarni outsorsing qilish (masalan, eShare, NetSales, Enterprises va Universal Access kabi provayderlar outsorsingi);

– Internetda auktsionlarning real vaqt rejimida ishlashi va ularga xizmat ko‘rsatish uchun auktsion yechimlari dasturiy ta’minoti (masalan, Moai Technologies va OpenSite Technologies);

– veb-sayt kontentini boshqarish va yetkazib berishni osonlashtiradigan kontentni boshqarish dasturi (masalan, Interwoven va ProcureNet);

– Internetga asoslangan savdo vositalari (masalan, Commerce One, XML-ga asoslangan brauzerga asoslangan xaridlarni avtomatlashtirish dasturi)⁵⁸.

– **B2C business-to-consumer** – elektron tijoratda, kompaniyalar va iste’molchilar o‘rtasidagi tijorat munosabatlari. Bunda iste’molchi munosabatlari asosan tovarlarni (masalan, moddiy qadriyatlar va iste’mol tovarlari, raqamli kontent materiallari - dasturiy ta’minot va elektron kitoblar) sotib olishi mumkin.

Elektron tijorat biznes modelining ushbu shakli eng qadimgi hisoblanadi va uning kelib chiqishi telefon liniyalari chakana savdosiga borib taqaladi.

– **B2G business-to-government** – biznes va hukumat o‘rtasidagi elektron tijorat, ya’ni biznes va davlat sektori o‘rtasidagi munosabatlar. Elektron tijoratning bu turi odatda davlat xaridlari, onlayn litsenziyalash va internet va elektron bozorlardan foydalanish orqali davlat bilan bog‘liq boshqa operatsiyalarni qamrab oladi. Internetga asoslangan davlat xaridlari xaridlar jarayonining shaffofligini oshiradi va

⁵⁶Черноиванов А. П. Электронный бизнес и перспективы его развития в России. [Социально экономические явления и процессы], 2011, С. 155-161.

⁵⁷Черноиванов А. П. Электронный бизнес и перспективы его развития в России. [Социально экономические явления и процессы], 2011, С. 155-161.

⁵⁸ In detail: [Yanggang Yu](#). Evaluation of e-commerce service quality using the analytic hierarchy process. International Conference on Innovative Computing and Communication and Asia-Pacific Conference on Information Technology and Ocean Engineering, Macao, 2010 pp. 80-84. doi: [10.1109/CICC-ITOE.2010.39](https://doi.org/10.1109/CICC-ITOE.2010.39)

qonunbuzarliklar xavfini kamaytiradi⁵⁹. Biroq, elektron tijoratning umumiy ulushidagi B2G bozorining hajmi ahamiyatsiz, chunki davlat xaridlari hali ham rivojlanmagan.

– *C2C consumer-to-consumer* – bu turdagi elektron tijorat jismoniy shaxslar va iste'molchilar o'rtasida amalga oshiriladi. Elektron tijoratning ushbu turi elektron bozorlar va onlayn auksionlarning o'sishi bilan tavsiflanadi, ayniqsa vertikal tarmoqlarda firmalar/korxonalar bir nechta sotuvchilardan kerakli narsalarni taklif qilishlari mumkin.

– bu turdagi elektron tijorat jismoniy shaxslar va iste'molchilar o'rtasida amalga oshiriladi.⁶⁰ Elektron tijoratning ushbu turi elektron bozorlar va onlayn auksionlarning o'sishi bilan tavsiflanadi, ayniqsa vertikal tarmoqlarda firmalar/korxonalar bir nechta sotuvchilardan kerakli narsalarni taklif qilishlari mumkin⁶¹. Shuni ta'kidlash kerakki, C2C elektron tijorat biznes modeli savdoni sezilarli darajada soddalashtiradi, bu esa uni tadbirkorlar uchun jozibador qiladi. Ushbu model sirasida eng mashhur misollar Amazon, Etsy, Craigslist va eBay Mamlakatlar bo'yicha e-tijorat bozori hajmining so'nggi reytingi Xitoyni 2022-yilda ham dunyodagi eng yirik elektron tijorat bozori ekanligini ko'rsatadi.⁶² Bu sohada Alibaba faoliyatiga katta ahamiyat berilmoqda, chunki bu kompaniya Xitoy bozorining yetakchisi va dunyodagi eng yirik kompaniya hisoblanadi. Alibaba 2022-yil iyun holatiga ko'ra 282 milliard dollar kapitallashuvga ega bo'lib, u dunyodagi eng qimmat kompaniyalar ro'yxatida 26-o'rinni egalladi⁶³.

Misol uchun, Xitoy ijtimoiy tarmoqlarda elektron tijorat chakana savdosidan 351,65 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va Xitoyning elektron tijoratdan tushgan daromadi Qo'shma Shtatlardan o'n baravar ko'p va 2022 yilda 875 milliard dollarni tashkil etdi. Tahlilchilarning prognozlariga ko'ra, 2023-yilda mamlakat elektron tijorat savdosidan 1,54 trillion dollar daromad oladi. Xitoyning elektron tijorat daromadlari juda katta, ammo Xitoy o'n yil oldin dunyodagi eng yirik elektron tijorat bozori sifatida AQShni ortda qoldirdi. Alibaba bilan bir qatorda Amazon (AQSh) elektron tijorat bozorida yetakchi o'rinni egallaydi, B2C platformalarini, shuningdek yuridik shaxslar uchun B2G platformalarini taklif etuvchi omborlar va saralash markazlarining ulkan tarmog'iga ega. Kompaniyaning 2021 yildagi bozor daromadi 470 milliard dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 22 foizga, sof daromadi esa 56 foizga oshgan.

⁵⁹ Jeffrey B. *Defining international electronic commerce* [Int'l L. & Bus] Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6>

⁶⁰ Довнар В. Антимаркетплейс. Как создать прибыльный бизнес в условиях господства онлайн-площадок. Москва, изд. Бомбора, 2022, 256 с.

⁶¹ Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие. Москва, изд. Дашков и К, 2005, 682 с.

⁶² Розничные продажи в секторе электронной коммерции с 2014 по 2021 гг. Доступно на: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>

⁶³ Market cap history of Alibaba from 2014 to 2023 Available at: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol13/iss1/7>

Xitoy va AQShdan so‘ng, tahliliy sharhga ko‘ra, reytingda keyingi o‘rinda quyosh chiqayotgan mamlakat Yaponiya joylashgan. Elektron tijoratning umumiy daromadi 241 milliard dollarni tashkil qiladi. Undan keyingi o‘rinlarni Germaniya va Buyuk Britaniya egallab, jahon elektron tijorat bozorida mos ravishda 148 milliard dollar va 143 milliard dollar bilan kuchli beshlikni yakunladi. Janubiy Koreya 118 milliard dollar kutilayotgan elektron tijorat daromadi bilan oltinchi o‘rinni egalladi, Hindiston 97 milliard dollar bilan yettinchi o‘rinda turadi.⁶⁴ Birinchi o‘nlikni Indoneziya, Fransiya va Kanada 96,59,59 milliard dollar bilan yakunladi. O‘z navbatida, bu mamlakatlarning elektron tijoratdan keladigan daromadi yaqin yillarda ikki barobar oshishi kutilmoqda.

Elektron tijorat boshidanoq axborot texnologiyalari orqali amalga oshirilgan. Bu raqamli iqtisodiyot sohasi bo‘lib, u kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va tijorat operatsiyalarini va bunday operatsiyalar bilan bog‘liq biznes jarayonlarini o‘z ichiga oladi.⁶⁵

Tadqiqot natijalari tahlili. Elektron tijorat – bu biznes tartib-qoidalari va operatsiyalarini avtomatlashtirish, an’anaviy savdo usullarini tijoratning elektron shakliga aylantirishdir. Bu jarayon samaradorlikni oshiradi va oshiradi va muntazam vazifalarni soddalashtiradi.

Shu bilan birga, yaqin vaqtgacha elektron tijorat operatsiyalarining aksariyati global miqyosda amalga oshirilgan, ammo yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mahalliy kompaniyalar o‘z mahsulotlarini mahalliy miqyosda ilgari surish uchun tez-tez ushbu savdo turidan foydalana boshlagan. Shu bilan birga, kichik biznes boshqa yirik kompaniyalar bilan raqobatbardosh bo‘lib bormoqda.

Shuni qo‘shimcha qilish kerakki, onlayn savdo yangi boshlayotgan kichik biznes sub'ektlari uchun chakana savdo nuqtalari va ofislarni ijaraga olishda mablag'larni tejaydi, bu orqali internet orqali xorijiy bozorlarga chiqish ancha osonlashadi. Taklif etilayotgan tovar va xizmatlarning keng assortimenti, turli narxlarning taqqoslanishi, shuningdek, elektron platformadagi chakana tovarlar narxining an’anaviy bozorga nisbatan arzonligi elektron tijoratning mahalliy bozorga tez moslashishi va rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Yuqoridagi omillar savdoning innovatsion turini takomillashtirishning asosiy sabablari hisoblanadi, chunki bugungi kunda internet-do‘konlar aholi o‘rtasida har kuni tarqatilmoqda, shu bilan birga, onlayn savdo ish tizimi

⁶⁴ Розничные продажи в секторе электронной коммерции с 2014 по 2021 гг. Доступно на: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>

⁶⁵ Юрасов А.В., Иванов А.В. Интернет маркетинг. Москва, изд. Горячая линия-телеком, 2007, 245 с; Майминас Е.С. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. 1997. № 11; Егорова А.Ю., Неворова Е.Т. Электронный бизнес в современной экономике. Доступно на: <https://izron.ru/articles/razvitie-ekonomiki-i-menedzhmenta-v-sovremennom-mire-sbornik-nauchnykh-trudov-poitogam-mezhdunarodn/sektsiya-2-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/elektronnyy-biznes-v-sovremennom-ekonomike/>

avtomatlashtirilganligi sababli qog‘ozbozlikni kamaytiradi. Shuni e’tirof etish kerakki, elektron tijoratning sotuvi va ulushi o‘sib bormoqda, lekin shu bilan birga u an’anaviy bozorni to‘liq almashtirmaydi, aksincha ular butun tijorat faoliyatini tashkil etuvchi bitta bozorga birlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Брайар К.С., Карр Б.Р. Стратегия Amazon. Инструменты бескомпромиссной работы на впечатляющий результат. Москва, изд. Бомбора, 2022, 352 с.
2. Довнар В. Антимаркетплейс. Как создать прибыльный бизнес в условиях господства онлайн-площадок. Москва, изд. Бомбора, 2022, 256 с.
3. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие. Москва, изд. Дашков и К, 2005, 682 с.
4. Микитани Х. Маркетплейс 3.0. Новый взгляд на торговлю в интернете. Москва, изд. Манн, Иванов и Фербер, 2014, 288 с.
5. Черноиванов А. П. Электронный бизнес и перспективы его развития в России. [Социально-экономические явления и процессы], 2011, С. 155-161
6. Юрасов А.В., Иванов А.В. Интернет маркетинг. Москва, изд. Горячая линия-телеком, 2007, 245 с.
7. Майминас Е.С. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. 1997. № 11.
8. Корягина С. Безопасность в электронной торговле: как защитить интернет-магазин. Доступно на: <https://m.seonews.ru/analytics/bezopasnost-v-elektronnoy-torgovle-kak-zashchitit-internet-magazin/amp/>
9. Jeffrey В. *Defining international electronic commerce* [Int'l L. & Bus] Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6>
10. Market cap history of Alibaba from 2014 to 2023 Available at: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol13/iss1/7>
11. Розничные продажи в секторе электронной коммерции с 2014 по 2021 гг. Доступно на: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>
12. [Егорова А.Ю.](#), [Неверова Е.Т.](#) Электронный бизнес в современной экономике. Доступно на: <https://izron.ru/articles/razvitie-ekonomiki-i-menedzhmenta-v-sovremennom-mire-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-2-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/elektronnyy-biznes-v-sovremennoy-ekonomike/>
13. Mansell R. A. Political economy, power and new media. Sage publications, 2004, vol. 1, pp. 96-105. [doi:10.1177/1461444804039910](https://doi.org/10.1177/1461444804039910)

14. Nanehkaran Y. K. An Introduction to electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 41-48. **doi:** [10.1109/CICC-ITOE.2010.39](https://doi.org/10.1109/CICC-ITOE.2010.39)
15. [Yanggang Yu](#). Evaluation of e-commerce service quality using the analytic hierarchy process. International Conference on Innovative Computing and Communication and Asia-Pacific Conference on Information Technology and Ocean Engineering, Macao, 2010 pp. 80-84. **doi:** [10.1109/CICC-ITOE.2010.39](https://doi.org/10.1109/CICC-ITOE.2010.39)